

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O PLÁGIO NA EAD: DESAFIOS E ADEQUAÇÕES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO DIGITAL

Laís Cristina Magalhães Silva – Universidade do Estado da Bahia
Ricardo Oliveira Santos – Universidade do Estado da Bahia
Leonardo Moreira de Assunção – Universidade Federal da Bahia
Zenilda de Jesus Mota – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Pietro Carlos Gonçalves Conceição – Universidade Federal da Bahia

E-mail para contato: pietrocgonc@gmail.com

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.11227444

RESUMO

A integridade acadêmica é fundamental no ambiente da Educação a Distância (EAD), onde os alunos frequentemente realizam atividades e avaliações de forma remota. No entanto, o plágio continua sendo um desafio significativo nesse cenário. Neste e-book, exploraremos os desafios e adequações no campo da Educação digital, visando manter a qualidade do ensino e a originalidade do trabalho dos alunos. O plágio é uma prática inaceitável em qualquer contexto acadêmico, mas pode ser ainda mais prejudicial na educação a distância (EaD). Isso porque, na EaD, os alunos estão mais isolados e têm menos interação com os professores e os colegas. Como resultado, eles podem ser mais propensos a cometer plágio sem perceber. A integridade acadêmica na era digital é uma questão crucial que precisa ser abordada na educação atual. Com o avanço da tecnologia e o acesso fácil à informação, surgem desafios para garantir o respeito aos princípios éticos e à propriedade intelectual. Os educadores desempenham um papel crucial na promoção da integridade acadêmica. Eles devem estar atentos ao ensino de boas práticas de pesquisa, escrita e atribuição de fontes. Além disso, devem incentivar e promover uma cultura de honestidade e ética acadêmica em todos os aspectos do ensino e aprendizagem. Em suma, à medida que a era digital continua a impactar a educação, é fundamental abordar a integridade acadêmica de forma abrangente. Educar os estudantes sobre plágio, promover boas práticas de atribuição, utilizar ferramentas de detecção de plágio e fornecer orientação sobre ética digital são elementos-chave para garantir a integridade acadêmica na era digital.

Palavras-chave: Plágio. Educação. Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EAD) emergiu como um pilar fundamental da Educação Digital, permitindo que os alunos acessem conteúdo educacional de maneira flexível e conveniente. No entanto, com essa mudança para o ambiente online, surgiram desafios significativos relacionados à integridade acadêmica, em particular o plágio. A questão problema deste ebook é: "Como os desafios do plágio afetam a Educação a Distância e quais são as adequações necessárias para promover a integridade acadêmica no campo da Educação Digital?"

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O plágio, definido como a apresentação não autorizada de ideias, palavras ou trabalhos de outras pessoas como próprias, levanta preocupações tanto para os educadores quanto para os alunos na EAD. A falta de interação física direta e a vasta disponibilidade de recursos online podem tornar o plágio mais tentador e mais difícil de detectar. Portanto, esta questão problema aborda uma série de subquestões que exploram os desafios específicos associados ao plágio na EAD e as maneiras pelas quais as instituições educacionais podem se adaptar para promover a integridade acadêmica. O plágio integral é a cópia literal de texto de outra fonte, sem dar o devido crédito. Esse tipo de plágio é o mais fácil de identificar, pois geralmente envolve a cópia de texto sem alterar a formatação ou a estrutura. O plágio parcial, que compreende a cópia de algumas frases ou parágrafos de diversas fontes diferentes; e o conceitual que é a apropriação de um ou vários conceitos, ou de uma teoria, que o aluno apresenta como se fosse seu (SILVA, 2008). É possível ocorrer ainda o autoplágio, que é a reutilização do próprio autor trabalho sem dar o devido crédito a se próprio. Pode ocorrer quando se reutiliza um trabalho próprio de um curso para outro, ou quando o autor publica um artigo que é essencialmente o mesmo que ele já tinha publicado anteriormente.

Antes de mergulharmos nas especificidades do plágio na EAD, é imperativo compreendermos o próprio fenômeno do plágio na era digital. Exploraremos a evolução do plágio, suas manifestações contemporâneas e as razões subjacentes que o impulsionam. Além disso, examinaremos como as tecnologias digitais e o fácil acesso a informações têm redefinido a própria natureza do plágio, apresentando novos desafios para educadores e instituições de ensino.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, o qual tem como objetivo versar sobre o plágio na educação da distância. Para construção deste trabalho foi realizada uma busca no *google acadêmico* com as seguintes palavras: *Plágio Educação a distância*. Os critérios de escolha das referências foram: tratar sobre o tema relacionado a educação a distância e estar no idioma português.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O QUE É PLÁGIO?

Segundo Furlanetto, Rauen e Siebert (2018) “O plágio enamora-se da cópia, da paráfrase, da não citação, da omissão a outrem. É tomado como crime, como falta de conduta, quando pensado a partir do funcionamento jurídico, como abordado no e-book Plágio acadêmico”. Logo, plágio pode ser definido como uma cópia ou apropriação indevida de ideias ou trabalho de outra pessoa, sem dar o devido crédito. Pode ocorrer em qualquer tipo de trabalho acadêmico, incluindo trabalhos escritos, apresentações, pesquisas e projetos.

O plágio conceitual, que está mais relacionado a ideia, geralmente é mais difícil de se identificar, pois pode envolver a reformulação das ideias originais de outra pessoa. Segundo uma matéria publicada no jornal Estadão (2018), é mostrado que acusadores relatam que o livro “Harry Potter e o cálice de fogo” da famosa escritora J.K Rowling, é um exemplo de plágio conceitual, pois J. K. teria se apropriado das ideias de Jacobs em seu livro “Will, o Bruxo: No. 1 Terreno Lívido”.

O plágio está tipificado no código penal 3, violação dos crimes contra propriedade intelectual no artigo 184 “Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso.” A punição vai desde o pagamento de multa até a reclusão de quatro anos.

Recentemente em 2023, a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) cassou o título de doutorado da reitora da UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido) Ludimila Oliveira. A suspeita do referido caso é de que a acusada tenha feito a colagem de fragmentos de texto de outrem. A Figura 1 apresenta os tipos de plágio, segundo Guedes e Gomes Filho (2015).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 1 – Tipos de plágio que podem ser cometidos no meio acadêmico

Nitidamente, as consequências do plágio podem variar de acordo com o contexto em que ele ocorre. No contexto acadêmico, o plágio pode levar a sanções disciplinares, como reprovação na disciplina, suspensão ou expulsão da instituição de ensino. Em alguns casos, o plágio pode resultar em processo judicial.

No contexto profissional, o plágio pode levar à demissão, perda de credibilidade e outras consequências que podem prejudicar a carreira da pessoa. Em alguns casos, o plágio pode resultar em processo judicial.

3.2 EVOLUÇÃO DO PLÁGIO

O plágio, uma prática que remonta à antiguidade, tem se transformado e assumido novas formas na era digital. Com o advento da tecnologia e a proliferação de informações online, o plágio evoluiu para um fenômeno complexo que desafia as noções tradicionais de originalidade e autenticidade.

O plágio tem raízes profundas na história da educação e da criação intelectual. Nas antigas civilizações, a imitação de obras literárias era vista como uma forma de homenagem aos autores originais. No entanto, com o tempo, a ética do plágio evoluiu para reconhecer a importância da atribuição e da criação genuína.

“Historicamente o conceito da obra intelectual como um bem imaterial do seu criador merecedor de proteção jurídica surge com a invenção da impressão gráfica para a tutela jurídica da propriedade intelectual dos livros acadêmicos, a preocupação com a fidelidade e originalidade acompanhavam na época estas as formas de reprodução de obras intelectuais, vez que possibilitam novas maneiras de reproduções que permitem novas formas de perpetrarem-se atos plagiários” (Wachowicz, 2015).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na antiguidade, era comum que os autores copiassem ou adaptassem o trabalho de outros autores, sem dar o devido crédito. Essa prática era vista como uma forma de honrar os autores originais e perpetuar seu trabalho. No século XVI, com o desenvolvimento da imprensa, o plágio tornou-se mais fácil, os autores podiam copiar ou adaptar o trabalho de outros autores com mais facilidade e sem serem detectados. Isso levou a um aumento no plágio, e a prática passou a ser vista como uma forma de desonestidade intelectual.

No século XX, com o desenvolvimento da educação e da pesquisa, o plágio tornou-se ainda mais comum. Os alunos e pesquisadores passaram a utilizar fontes de informação de forma mais ampla, o que aumentou as chances de plágio. Isso levou a uma conscientização crescente sobre a importância da honestidade acadêmica, e o plágio passou a ser visto como uma prática inaceitável.

Atualmente, o plágio é uma prática que é condenada pela maioria das instituições acadêmicas e profissionais. As consequências do plágio podem ser graves, e os autores que são pegos plagiando podem enfrentar sanções disciplinares, como reprovação na disciplina, suspensão ou expulsão da instituição de ensino. Em alguns casos, o plágio pode resultar em processo judicial. A Figura 2 traz resumidamente a evolução do plágio ao longo da história.

Figura 2 – Evolução histórica do plágio

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.3 TECNOLOGIAS DIGITAIS E O FÁCIL ACESSO A INFORMAÇÃO

As tecnologias digitais revolucionaram a forma como as pessoas acessam e compartilham informações. Com apenas alguns cliques, é possível encontrar uma quantidade imensa de conteúdo online. Embora o fácil acesso a informações seja geralmente considerado uma vantagem, também apresenta desafios em relação à qualidade e confiabilidade das informações disponíveis.

O rápido desenvolvimento das tecnologias digitais permitiu que informações de diversas áreas estivessem ao alcance de todos. A internet se tornou uma imensa reserva de conhecimento, facilitando o acesso a pesquisas acadêmicas, teses, artigos científicos, livros, notícias e muito mais. Além disso, plataformas de compartilhamento de conteúdo e redes sociais possibilitam colaboração e troca de informações em tempo real.

Embora o fácil acesso a informações seja uma vantagem indiscutível, também cria desafios significativos. Alguns desses desafios incluem:

3.3.1 Credibilidade e confiabilidade: Nem todas as informações disponíveis na internet são precisas e confiáveis. A disseminação de desinformação, notícias falsas e teorias da conspiração é comum. Os usuários devem aprender a avaliar a credibilidade de fontes e verificar a veracidade das informações.

3.3.2 Sobrecarga de informações: Com o acesso a uma quantidade incrível de informações, os usuários podem enfrentar uma sobrecarga de dados. É necessário desenvolver habilidades de filtragem e seleção para encontrar informações relevantes e evitar o desperdício de tempo em conteúdos irrelevantes ou de baixa qualidade.

3.3.3 Privacidade e segurança: O fácil acesso a informações vem com a necessidade de proteger a privacidade e a segurança online. Os usuários devem ter cuidado com o compartilhamento excessivo de dados pessoais e garantir que estejam usando plataformas e recursos seguros.

O fácil acesso a informações proporcionado pelas tecnologias digitais oferece inúmeras oportunidades, mas também desafios significativos. A educação e promoção de habilidades de pensamento crítico são fundamentais para navegar por esse ambiente informacional complexo. Ao equipar as pessoas com as ferramentas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

necessárias para avaliar, filtrar e verificar informações, podemos aproveitar as vantagens das tecnologias digitais enquanto nos protegemos dos riscos associados ao fácil acesso a informações.

3.4 TIPOS DE PLAGIO

Segundo Wachowicz e Costa (2016), são diversas as modalidades de plágio, podendo ocorrer de maneira clássica (integral, parcial e conceitual) ou apresentar-se através de novas formas devido ao avanço da tecnologia digital. Assim, os autores abordam oito tipos de plágios acadêmicos, os quais ocorrem nas seguintes formas:

3.4.1. Plágio Total

Conhecido também como integral ou direto, ocorre quando é realizada uma cópia da obra, em sua integralidade, sem realizar a devida citação.

3.4.2. Plágio Parcial

Ocorre quando são utilizados trechos de obras de diferentes autores, sem a indicação deles, na construção do trabalho acadêmico

3.4.3. Plágio Conceitual

No plágio conceitual, o discente, reescreve a ideia do autor, de uma outra maneira, mas sem mencionar a autoria, fazendo com que o resultado pareça uma obra autoral do mesmo, uma vez que os textos apresentam distinções. O plágio conceitual não deve ser confundido com a realização de paráfrases durante a escrita.

3.4.4 Plágio Indireto

O plágio indireto pode acontecer de várias maneiras, sendo exemplo: a cópia de toda a estrutura de um sumário de livro ou dissertação para reescrita do seu conteúdo, dando uma nova expressão, como se fosse algo novo; reaproveitamento de planilhas, imagens, gráficos e dados sem identificação da fonte; ou ainda citações de citações como se fossem retiradas das fontes primárias por meio de pesquisas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.4.5 Plágio às Avestas

Nesta modalidade de plágio o nome do autor é retirado do texto e a autoria desse mesmo texto é concedida a outra pessoa. Acontece tanto no meio acadêmico para benefício de alguém, como também na internet, devido a simplicidade de compartilhamento e propagação de textos em blogs e redes sociais.

3.4.6 Plágio Invertido

Neste tipo que também aparece com surgimento da internet, o autor retira seu nome da obra produzida para conceder a um terceiro, que é especialista no assunto, com o intuito de conceder um maior reconhecimento do texto e potencializar seus argumentos. Desta forma, surgem dois personagens: o autor (que retira seu nome da obra) e o terceiro (que teve seu nome citado, sem conhecimento, em uma obra que não produziu).

3.4.7 Plágio por Encomenda

Acontece quando algum personagem do meio político ou artístico tem a intenção de fazer um documentário ou livro sobre sua trajetória de vida e contrata um escritor para construir o trabalho, porém seu nome não aparecerá na obra. O escritor neste tipo de contrato por encomenda é denominado de escritor-fantasma.

No meio acadêmico, este tipo de plágio ocorre quando se contrata uma pessoa para realizar trabalhos acadêmicos de forma integral ou parcial, seja: monografia, TCC, artigo, dissertação ou tese, sendo que houve autorização expressa para exclusão do verdadeiro autor da obra.

3.4.8 Plágio Consentido

Nesta modalidade, dois ou mais indivíduos do meio acadêmico trocam suas pesquisas. Desta forma, suas produções são aproveitadas entre eles com a intenção de fortalecer seus trabalhos acadêmicos.

Um exemplo claro é quando um discente produz um artigo e autoriza que o professor da disciplina coloque seu nome, sem contribuir para elaboração do trabalho, para posterior publicação em livros, jornais ou revista especializada.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.5 FORMAS DE DETECÇÃO DE PLÁGIO

A detecção de plágio é um componente crucial para manter a integridade acadêmica e garantir que o trabalho original seja valorizado nos ambientes educacionais e profissionais. Vários métodos e ferramentas estão disponíveis para detectar plágio. Aqui estão algumas maneiras comuns de identificar e prevenir o plágio:

3.5.1 Revisão manual

Os educadores podem revisar manualmente os envios dos alunos e avaliar a originalidade do trabalho comparando-o com fontes existentes. Eles podem usar seu conhecimento e experiência para detectar inconsistências no estilo de escrita, na linguagem ou na qualidade geral do trabalho.

3.5.2. Mecanismos de busca na Internet

Simplemente copiar e colar uma frase ou parágrafo suspeito em um mecanismo de pesquisa pode muitas vezes revelar se o texto foi copiado de fontes online.

Esta é uma forma básica, mas eficaz, de identificar casos flagrantes de plágio.

3.5.3. Software de detecção de plágio

Ferramentas dedicadas à detecção de plágio, como Turnitin, Copyscape, Grammarly e outras, são amplamente utilizadas por instituições educacionais e profissionais. Essas ferramentas comparam o conteúdo enviado com um vasto banco de dados de artigos acadêmicos, sites e publicações para destacar semelhanças. Eles geram relatórios que indicam a porcentagem de conteúdo potencialmente plagiado e fornecem links para as fontes correspondentes.

3.5.4. Análise de citação

Os educadores podem cruzar as citações no trabalho de um aluno com as fontes listadas para garantir que correspondam. Isso ajuda a identificar casos em que os alunos podem ter citado as fontes incorretamente ou não forneceram a atribuição adequada.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.5.5. Ferramentas para parafrasear

Algumas ferramentas podem identificar conteúdo parafraseado que ainda pode ser considerado plágio se não for citado corretamente. Essas ferramentas podem ser especialmente úteis para detectar casos em que os alunos tentaram manipular a linguagem para evitar a cópia direta.

3.5.6. Políticas Institucionais de Plágio

Muitas instituições educacionais possuem seus próprios procedimentos e políticas de detecção de plágio. Estas podem envolver comissões de integridade acadêmica ou conselhos de revisão que investigam casos suspeitos de plágio.

3.5.7. Revisão por pares e discussões

Incentivar a revisão pelos pares e as discussões em classe pode, por vezes, revelar casos de plágio. Quando os alunos compartilham seus trabalhos, os colegas podem reconhecer conteúdo familiar de fontes externas.

3.5.8 Conscientização e Prevenção Educacional

Aumentar a conscientização sobre as consequências do plágio e fornecer diretrizes claras sobre citações adequadas e integridade acadêmica pode impedir os alunos de se envolverem em práticas antiéticas.

3.5.9 Vários rascunhos e monitoramento de progresso

Monitorar o progresso do trabalho de um aluno por meio de rascunhos e revisões pode ajudar os educadores a identificar mudanças repentinas no estilo de redação ou no conteúdo, o que pode sinalizar plágio. Incentivar os alunos a enviar rascunhos ao longo do caminho também pode impedir cópias de última hora.

3.5.10 Design de avaliação personalizado

A criação de tarefas e avaliações exclusivas para um determinado curso ou módulo pode tornar mais difícil para os alunos encontrarem conteúdo pré-existente para copiar. Isso promove o pensamento crítico e a originalidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É essencial notar que, embora estes métodos e ferramentas possam ajudar a identificar potenciais plágios, devem ser utilizados criteriosamente e em conjunto com uma forte ênfase educacional na integridade acadêmica. O objetivo não deve ser apenas detectar casos de plágio, mas também educar os alunos sobre a importância do trabalho original e das práticas adequadas de citação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plágio na Educação a Distância (EaD) apresenta desafios e preocupações significativas tanto para educadores quanto para estudantes. A acessibilidade dos recursos online, a interação presencial limitada e a natureza digital da EaD contribuem para a prevalência do plágio neste contexto educacional. No entanto, abordar de forma eficaz o plágio é crucial para manter a integridade da aprendizagem online e garantir que os alunos adquiram conhecimentos e competências de forma autêntica e crítica.

Para combater o plágio na educação EaD, as instituições e os educadores devem priorizar diversas estratégias. Isso inclui educar os alunos sobre a integridade acadêmica, fornecer diretrizes e expectativas claras, utilizar ferramentas de detecção de plágio, elaborar avaliações que promovam o pensamento crítico e promover uma cultura de originalidade e criatividade. Feedback e aplicação consistente de políticas de honestidade acadêmica também são componentes essenciais de solução.

Em suma, o objetivo é criar um ambiente EaD onde os alunos sejam motivados a se envolverem com o material do curso de forma crítica, demonstrarem sua compreensão por meio de trabalhos originais e desenvolverem as habilidades necessárias para o sucesso em suas atividades acadêmicas e profissionais. Ao abordar o plágio de forma proativa, as instituições de ensino EaD podem garantir que o conhecimento e as credenciais obtidas pelos seus alunos sejam um verdadeiro reflexo das suas capacidades e esforços.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5. REFERÊNCIAS

FURLANETTO, Maria Marta; RAUEN, Fábio José; SIEBERT, Silvânia. Plágio e autoplágio: desencontros autorais: Linguagens em (Dis)Curso, [S.L.], v.18, n. 1, p 11 -19. http://www.gedai.com.br/wpcontent/uploads/2015/09/artigo_plagio_academico_obra_prof_jose_oliveira_ascensao-1.pdf

GUEDES, Diego Oliveira; GOMES FILHO, Douglas Leonardo. Percepção de plágio acadêmico entre estudantes do curso de odontologia. Revista Bioética, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 139-148, abr. 2015.

PEREIRA, Jaqueline Gomes. RODRIGUES, Ana Paula. O ensino a distância e seus desafios. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 07, Vol. 07, pp. 05-20. Julho de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/o-ensino>

SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade? Revista Brasileira de Educação, [s. l.], v. 13, n. 18, p. 357-414, ago. 2008.

WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. Plágio acadêmico. Curitiba: Gedai Publicações/UFPR, 2016. Disponível em: <http://www.gedai.com.br/publicacoes/plagio-academico/>. Acesso em: 31 ago 2023.